

PIANO DI AZIONE
OPEN ACCESS
DIAMOND

MARZO 2022

TRADUZIONE FEBBRAIO 2023

Colophon

Marzo 2022

Traduzione: Febbraio 2023

'Piano di Azione per Open Access Diamond'

DOI: 10.5281/zenodo.7645688

Originale: 'Action Plan for Diamond Open Access'

DOI: 10.5281/zenodo.6282402

Autori:

Zoé Ancion (Agence Nationale de la Recherche)

Lidia Borrell-Damián (Science Europe)

Pierre Mounier (OPERAS)

Johan Rooryck (cOAlition S)

Bregt Saenen (Science Europe)

Traduzione: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Ringraziamenti: gli autori sono grati per i contributi ricevuti dai partecipanti al workshop su Diamond Open Access, tenutosi online il 2 febbraio 2022, e i membri del gruppo di lavoro di Science Europe su Open Science.

Curatori: Johan Rooryck (cOAlition S), Iwan Groeneveld (Science Europe)

Progetto grafico: Iwan Groeneveld (Science Europe), Laetitia Martin

Quest'opera è concessa in licenza ai sensi della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale, che consente l'uso, la distribuzione e la riproduzione illimitati su qualsiasi supporto, a condizione che gli autori originali e la fonte siano citati, ad eccezione dei loghi e di qualsiasi altro contenuto contrassegnato da un avviso di copyright separato. Per visualizzare una copia di questa licenza, visita creativecommons.org/licenses/by/4.0/ o scrivi a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, Stati Uniti d'America.

Introduzione

Il presente piano d'azione suggerisce una serie di azioni prioritarie per sviluppare ed espandere un ecosistema di comunicazione accademica "Diamond" sostenibile e guidato dalle comunità scientifiche. Inoltre, mira a riunire riviste e piattaforme Open Access Diamond attorno a principi, linee guida e standard di qualità condivisi nel rispetto della diversità culturale, multilingue e disciplinare che costituisce la forza del settore. Ricercatori, editori e istituti di ricerca sono i principali beneficiari di questo piano d'azione.

L'Open Access "Diamond" si riferisce a un modello di pubblicazione accademica in cui riviste e piattaforme non richiedono tariffe né agli autori né ai lettori. Le riviste di Open Access Diamond rappresentano iniziative di pubblicazione guidate e possedute dalla comunità accademica. Servendo una vasta gamma di comunità accademiche generalmente di piccola scala, multilingue e multiculturali, queste riviste e piattaforme soddisfano criteri di bibliodiversità. Pertanto, le riviste e le piattaforme di Open Access Diamond sono eque per natura e progettazione.

Lo studio "[Open Access Diamond Journals](#)" ha messo in evidenza la vastità e l'ampiezza di questo ecosistema di pubblicazione. Le riviste Open Access Diamond in tutto il mondo sono stimate essere (2021) tra 17.000 e 29.000, e sono una componente essenziale della comunicazione accademica, pubblicando il 8-9% del volume totale di articoli e il 45% delle pubblicazioni Open Access.

Nonostante questi evidenti benefici, l'Open Access Diamond è ostacolato da sfide legate alla capacità tecnica, alla gestione, alla visibilità e alla sostenibilità delle riviste e delle piattaforme. È necessario un maggiore dialogo e impegno tra ricercatori, RFO, RPO, biblioteche universitarie, case editrici universitarie, facoltà, dipartimenti, istituti di ricerca, società accademiche, ministeri e fornitori di servizi per supportare adeguatamente questo settore della comunicazione accademica.

Questo piano d'azione mira a aumentare sensibilmente la capacità delle riviste Diamond di fornire servizi di pubblicazione innovativi, validi, affidabili e accessibili. Sulla base delle raccomandazioni dell'OADJS, il piano d'azione mira a supportare l'Open Access Diamond concentrandosi su quattro elementi centrali per il suo ulteriore sviluppo: efficienza, standard di qualità, potenziamento di capacità e sostenibilità.

1. Efficienza

L'Open Access Diamond attualmente rappresenta un arcipelago di giornali e piattaforme relativamente isolati, che potrebbero trarre benefici dalla condivisione di risorse comuni. Questo piano d'azione propone di intraprendere le seguenti azioni per aumentare l'efficienza e le economie di scala:

- ▶ Allineare flessibilmente i criteri di qualità, creare sostenibilità e migliorare la fiducia di tutte le parti interessate promuovendo la condivisione di infrastrutture, standard, politiche, pratiche e flussi di finanziamento, rispettando al contempo le differenze culturali e i requisiti disciplinari.
- ▶ Rendere i servizi tecnici e le operazioni più accessibili, interoperabili e snelli per i giornali e le piattaforme Diamond. Particolare attenzione verrà prestata all'allineamento e all'interoperabilità dei sistemi di invio, delle piattaforme giornalistiche e dei metadati.
- ▶ Creare sinergie tra i giornali e le piattaforme Diamond nella stessa disciplina, posizione geografica o lingua tramite una rete di organizzazioni, gruppi e società esistenti per fornire un miglior servizio ai ricercatori e ai lettori in generale.

2. Standard di Qualità

Le riviste e le piattaforme di Diamond Open Access adottano pratiche diverse per garantire standard di qualità radicati nella diversità storica, culturale e disciplinare. Per aumentare e allineare flessibilmente il profilo di qualità dell'ecosistema, questo piano d'azione propone di intraprendere le seguenti azioni:

- ▶ Allineare flessibilmente gli standard esistenti e le buone pratiche per la pubblicazione Open Access già sviluppati da vari enti (compresi OASPA, DOAJ, COAR, COPE, SPE e EASE). Questo verrà fatto in collaborazione con le comunità in un quadro internazionale per la pubblicazione Diamond.
- ▶ Specificare questi standard di qualità per sette componenti fondamentali della pubblicazione accademica e esplorare il loro allineamento in tutto l'ecosistema di Open Access Diamond:
 1. Modelli di finanziamento e di business
 2. Efficienza del servizio e garanzia della qualità
 3. Gestione editoriale e integrità della ricerca
 4. Proprietà legale, missione e governance
 5. Comunicazione e marketing
 6. Diversità, equità e inclusione (DEI), ivi compresi il multilinguismo e l'equità di genere
 7. Livello di apertura e conformità ai principi e alle pratiche OS
- ▶ Sviluppare uno strumento di autovalutazione per determinare gli standard di qualità per le riviste Diamond, per promuovere i progressi verso il raggiungimento del quadro internazionale per la pubblicazione Diamond.

3. Potenziamento di Competenze

I giornali e le piattaforme Open Access Diamond differiscono tra loro in termini di abilità editoriali e di gestione. Per potenziarne la capacità, questo piano d'azione propone di intraprendere le seguenti azioni:

- ▶ Potenziare le competenze attraverso la creazione di un insieme di strumenti per la pubblicazione accademica Diamond. Questo include materiali di formazione per gli editori e i fornitori di servizi Open Access Diamond, standard di qualità per i giornali, politiche e linee guida per autori e revisori che saranno disponibili in un punto di accesso comune.
- ▶ Coinvolgere tutti i soggetti interessati all'Open Access Diamond – ricercatori, RFO, RPO, biblioteche universitarie, case editrici universitarie, facoltà, dipartimenti, istituti di ricerca, società accademiche, ministeri – per far loro conoscere i loro ruoli nell'Open Access Diamond.
- ▶ Raggiungere studiosi e ricercatori con una strategia di comunicazione mirata sulla pubblicazione Open Access Diamond.
- ▶ Creare un Centro di Competenze dedicato, senza scopo di lucro, per la Pubblicazione Diamond (CCDP) entro 30 mesi; questo fornisce servizi e risorse tecniche, finanziarie e formative a livelli diversi per i giornali e gli editori idonei. L'amministrazione del CCDP sarà trasparente e rappresentativa delle sue comunità dei portatori di interesse, con una adeguata considerazione per la natura decentralizzata e diversificata dell'ecosistema Diamond.

4. Sostenibilità

Anche se i giornali e le piattaforme Open Access Diamond sono di proprietà e gestite dagli studiosi, il loro status giuridico e la governance sono spesso non specificati. Inoltre, i loro flussi di entrate dipendono spesso da un insieme di contributi in natura, finanziamenti da varie tipologie di istituzioni e denaro ottenuto via finanziamenti e progetti temporanei. Per migliorare la sostenibilità dell'ecosistema di pubblicazione Open Access Diamond, questo piano d'azione propone di intraprendere le seguenti azioni:

- ▶ Sviluppare un quadro d'azione per garantire che la proprietà e la governance dei titoli di giornali Open Access Diamond e delle piattaforme sia riconosciuta e protetta legalmente, per garantire meglio la sostenibilità della ricerca guidata dalle comunità.
- ▶ Cercare di comprendere i costi dell'Open Access Diamond e promuovere pratiche finanziarie amministrative responsabili e trasparenti per informare i gestori di giornali, le istituzioni, i finanziatori di entrate, spese e sostenibilità finanziaria. Tutti i fornitori di servizi dovranno aderire a questi principi.

- ▶ Promuovere una distribuzione più equilibrata del supporto finanziario tra diverse forme di pubblicazione scientifica Open Access e un migliore e più trasparente monitoraggio e allocazione delle finanze disponibili.
- ▶ Lavorare per garantire che l'intera gamma di costi operativi di pubblicazione Diamond sia gestita da una rete di istituzioni: RFO, RPO, biblioteche universitarie, case editrici universitarie, facoltà, dipartimenti, istituti di ricerca, società scientifiche e governi.
- ▶ Sviluppare un meccanismo finanziario coordinato che fornisca queste varie fonti di finanziamento ai giornali Open Access Diamond, alle infrastrutture e al Centro di Competenze per la pubblicazione Diamond proposto nel punto 3.

Il Piano di Azione

Il presente piano d'azione è stato preparato da ANR, cOAlition S, OPERAS e Science Europe. È stato discusso e revisionato dai membri del Gruppo di lavoro di Science Europe sulla Scienza aperta e da esperti internazionali al workshop Diamond Open Access tenutosi in modalità online il 2 febbraio 2022; i loro commenti hanno portato a numerosi miglioramenti. Il workshop è stato organizzato da Science Europe in collaborazione con cOAlition S, OPERAS e ANR e sponsorizzato dal Ministero francese dell'Istruzione superiore, della Ricerca e dell'Innovazione in preparazione per la Conferenza europea di Scienza Aperta di Parigi (OSEC) organizzata nel contesto della Presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea.

Parti del piano d'azione saranno inizialmente portate avanti sotto l'ombrello del progetto Horizon Europe "Sviluppare modelli di pubblicazione Open Access istituzionali per promuovere la comunicazione scientifica" (DIAMAS; 2022-2025) con l'obiettivo finale che la comunità Open Access Diamond ne prenda il controllo per la sua attuazione a lungo termine. Un'infrastruttura di pubblicazione scientifica equa, guidata e posseduta dalla comunità accademica consentirà alla comunità di ricerca globale di prendere in carico un sistema di comunicazione scientifica creato dalle comunità di ricerca per le comunità di ricerca.

